

Hintergrund: Viele Menschen mit ME/CFS und Post COVID berichten von einem langen Weg von den ersten Symptomen bis zum Erhalt der richtigen Diagnose. Auf diesem Weg erleben viele Betroffene Unverständnis und Stigmatisierung inner- und außerhalb des Gesundheitswesens sowie Selbststigmatisierung. Zwei aktuelle Projekte befassen sich mit diesen Herausforderungen. Im Rahmen von „DiaMECO“ wollen wir Faktoren ermitteln, die eine zeitige Diagnose von ME/CFS und Long COVID beeinflussen und spezifische Maßnahmen zur Verringerung der Diagnosedelatenz ableiten. In „StiMECO“ wollen wir die Stigmatisierung von Betroffenen und ihre Auswirkungen auf die Qualität und Kosten der Gesundheitsversorgung verstehen und beschreiben. Beide Studien umfassen qualitative Befragungen.

Zielsetzung: Um ein möglichst umfassendes Bild über Erfahrungen und Bedürfnisse von Menschen mit ME/CFS und Post COVID zu erhalten ist es wichtig, Betroffene mit unterschiedlichem Schweregrad der Erkrankungen einzubeziehen. Ziel war es, unterschiedliche Methoden zu entwickeln, die diese Partizipation ermöglichen.

Methode: Um die Teilnahme von schwer und sehr schwer Betroffenen zu ermöglichen, wenden wir verschiedene Strategien an a) Betroffene können Angehörige bitten, sie während des Interviews zu unterstützen; b) Betroffene, die nicht in der Lage sind, an einem persönlichen Online-Interview teilzunehmen, können an einem asynchronen Interview über Sprach- oder Textnachrichten teilnehmen; c) für Betroffene, die nicht selbst teilnehmen können, sind Proxy-Interviews mit nahen Angehörigen möglich.

Zudem wurde für die Projekte ein Patientenbeirat eingerichtet, der regelmäßig über aktuelle Entwicklungen in den Projekten informiert wird. Anstehende Fragen werden an den Beirat gerichtet, um sicherzustellen, dass die Betroffenenperspektive vertreten ist und direkt in die Projekte einfließen kann. Die regelmäßigen Treffen finden online statt, um die Hürden zur Teilnahme möglichst gering zu halten. Die Mitglieder des Gremiums haben die Möglichkeit, nach Erhalt des Sitzungsprotokolls ein schriftliches Feedback zu geben. Dies ermöglicht es auch schwerbetroffenen Personen, Rückmeldungen zu geben.

Ergebnisse: Es werden praktische Erfahrungen berichtet, welche aufzeigen, inwiefern die genannten Methoden die Partizipation von (sehr) schwer Betroffenen ermöglicht haben.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Der Einbezug von Betroffenen ist in der Forschung zu ME/CFS und Post COVID von besonderer Bedeutung. Mit den vorgestellten Methoden wollen wir die Partizipation in unseren Projekten erhöhen. Die Einrichtung eines ständigen Patientenbeirats ermöglicht den direkten Input von Betroffenen. Indem wir versuchen, eine heterogene Gruppe von Personen einzubeziehen, wollen wir einen möglichst großen Anteil von Betroffenen in unserer Studienstichprobe repräsentieren. Die Erkenntnisse können auch für künftige Projekte, insbesondere mit Betroffenen mit ME/CFS und Post COVID, hilfreich sein.